

Comité Regional de Stakeholders

4ª sesión, Belchite, Cuenca del Ebro, octubre de 2024

Introducción

Los comités regionales de *stakeholders* constituyen uno de los mecanismos fundamentales de implicación de la comunidad local en el marco del proyecto europeo PilotSTRATEGY. Belchite es una de las localidades situadas en la zona geológica seleccionada para la investigación de un posible proyecto piloto de almacenamiento de CO₂. El Ayuntamiento de Belchite acogió esta cuarta reunión celebrada el 3 de octubre de 2024.

El evento contó con la participación de 13 representantes de diferentes sectores de interés, incluyendo industria, administraciones públicas, organizaciones de apoyo y sociedad civil. El comité dio la bienvenida a cuatro nuevos representantes. La diversidad de participantes permitió obtener una visión amplia y multifacética de las necesidades y expectativas regionales.

Los objetivos de esta cuarta sesión fueron:

1. Reflexionar sobre la importancia de las compensaciones comunitarias en proyectos de Captura y Almacenamiento de CO₂ (CAC)
2. Identificar necesidades y compensaciones potenciales para la comunidad local
3. Discutir el análisis de impacto socioeconómico del proyecto

Desarrollo de la sesión

La sesión siguió una estructura planificada de dos horas y media que facilitó el diálogo constructivo y la participación activa. Se inició con una presentación de los objetivos del RSC y una breve recapitulación de los tres comités anteriores, seguida de una actualización sobre el progreso del proyecto PilotSTRATEGY en la región de la cuenca del Ebro.

Durante la presentación inicial, el equipo del CIEMAT-CISOT explicó el objetivo fundamental de las compensaciones comunitarias en proyectos CAC: lograr un equilibrio entre los impactos negativos percibidos por la comunidad local y los beneficios proporcionados. Se enfatizó que estas compensaciones abarcan medidas, acciones y beneficios que el proyecto ofrece a las comunidades dentro de su área de influencia.

Posteriormente se realizó una actividad con los participantes, divididos en tres grupos con los siguientes objetivos:

1. Identificar individualmente las principales necesidades de la comunidad
2. Proponer medidas de compensación comunitaria
3. Clasificar estas medidas según cinco criterios establecidos
4. Priorizar las mejores opciones mediante un sistema de votación

Imagen 1. Trabajo grupal

Necesidades Regionales Identificadas

Los grupos identificaron como necesidades principales tres áreas fundamentales:

1. Infraestructuras y servicios públicos: El análisis reveló una demanda significativa de mejoras en instalaciones sanitarias, instituciones educativas y servicios culturales y sociales. Estos elementos se consideran fundamentales para el bienestar comunitario y el desarrollo sostenible de la comunidad.
2. Desarrollo económico: Los participantes enfatizaron la necesidad crítica de crecimiento económico a través de la creación de empleo, estable y a largo plazo. Esta área incluye la implementación de iniciativas para atraer y retener empresas, junto con esfuerzos para diversificar la economía regional.
3. Requisitos específicos del proyecto: Se identificaron dos aspectos cruciales:
 - Seguridad y consideraciones ambientales: El proyecto debe priorizar la seguridad mediante protocolos exhaustivos de evaluación de riesgos y estudios de impacto ambiental.
 - Estrategia de comunicación: Se enfatizó la relevancia de una comunicación consistente y transparente sobre el desarrollo del proyecto.

Compensaciones Comunitarias Propuestas

Las medidas de compensación propuestas y priorizadas por los participantes se agruparon en cinco categorías principales:

1. Incentivos monetarios/financieros:
 - Ayudas directas a residentes mediante becas y programas de apoyo familiar
 - Beneficios fiscales para residentes y empresas locales
 - Incentivos en la factura eléctrica
 - Subsidios para agricultores y asociaciones locales
2. Compensación ambiental:
 - Restauración de espacios naturales degradados
 - Creación de nuevos parques y zonas verdes

- Colaboración estratégica con la reserva de aves SEO Birdlife
 - Programas de reforestación
3. Cultura, educación y calidad de vida:
- Mejora de servicios sanitarios y educativos
 - Desarrollo de programas de formación especializada
 - Implementación de campañas informativas sobre el proyecto
 - Preservación del patrimonio cultural local
4. Desarrollo socioeconómico:
- Políticas de priorización del empleo local
 - Programas de atracción de empresas
 - Establecimiento de un centro de I+D+i especializado en descarbonización
 - Apoyo para la compra y alquiler de viviendas
5. Infraestructuras y servicios públicos:
- Mejora del sistema de transporte público
 - Desarrollo de la conectividad a internet
 - Construcción de infraestructuras culturales y educativas
 - Modernización de la red eléctrica

Adicionalmente, el equipo del IGME presentó los resultados de sus estudios geológicos de la región y para concluir, la Unidad de Análisis de Sistemas Energéticos del CIEMAT presentó los resultados preliminares de impacto socioeconómico del proyecto. La sesión culminó con reflexiones finales por parte de todos los participantes.

Reflexiones y discusión

Los participantes compartieron valiosas reflexiones sobre diversos aspectos del proyecto:

1. Aspectos educativos y sociales:

"En un municipio de nuestro tamaño, lo peor que puede pasar es que la gente empiece a posicionarse mitad en contra y mitad a favor, pero de manera muy ferviente." Esta observación destaca la importancia de una comunicación clara y educación comprensiva para evitar divisiones sociales.

2. Perspectiva económica:

Los participantes reconocieron que, si bien las compensaciones económicas serían significativas, es importante gestionar las expectativas sobre la creación de empleo local. Como señaló un participante: *"Tenemos la experiencia de las plantas fotovoltaicas y eólicas, que ofrecían miles de empleos, y la realidad es que hay muy pocos."*

3. Transparencia y comunicación:

Se enfatizó la importancia de mantener la transparencia informativa para evitar el malestar social que podría impactar negativamente en la industria. "*Cuanto más transparentes puedan ser en proporcionar datos, mejor podremos evaluarlo y apoyarlo.*"

Imagen 2. Presentación de posters

Imagen 3. Visita al campo

Conclusiones

El cuarto comité regional de *stakeholders* proporcionó información valiosa sobre las necesidades locales y las potenciales compensaciones de un proyecto de captura y almacenamiento de carbono. La evaluación del taller por parte de los participantes fue positiva, con especial énfasis en la calidad de las discusiones y la libertad para expresar opiniones.

Como principales conclusiones se destacan:

1. La necesidad de un enfoque integral en las compensaciones que abarque aspectos económicos, ambientales y sociales.
2. La importancia crítica de una estrategia de comunicación transparente y proactiva que permita:
 - Informar sobre beneficios y riesgos potenciales
 - Proporcionar cifras realistas de empleo
 - Compartir experiencias de proyectos similares exitosos
3. La relevancia de mantener un diálogo continuo con los agentes locales para:
 - Adaptar las compensaciones a las necesidades específicas de la comunidad
 - Garantizar la transparencia en todas las fases del proyecto
 - Fomentar la participación social activa

Para facilitar la aceptación y el apoyo de las comunidades locales en los proyectos de CAC, es esencial tener en cuenta las necesidades específicas de las comunidades implicadas y entablar un diálogo con las partes interesadas, sobre las formas de compensación más adecuadas. Uno de los objetivos clave del proyecto PilotSTRATEGY,

es investigar metodologías efectivas para la implicación proactiva y transparente de las comunidades locales en proyectos de CAC.

Lila Gonçalves y Christian Oltra, CIEMAT
Paula Cantelli, IGME

